

ТЕХНИКА СОҲАСИДА ТАҲСИЛ ОЛАЁТГАН ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ МУСТАҲКАМЛАШДА МУСТАҚИЛ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

¹И.У.Тангиров, ²Э.М.Қаландаров, ³З.А.Анарчаев, ⁴Т.М.Абдулхамидов

¹Ўқитувчи-мустақил изланувчи; ^{2,3}магистрлар; ⁴Чирчиқ Агрокластер “ТТЗ” МЧЖ дуал
ўқув маркази бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196500>

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути организации самостоятельной работы и их реализация в закреплении знаний студентов, обучающихся в техническом направлении. Также изучается обеспечение эффективности образования, в том числе от профессионального мастерства и самоотверженной работы педагога.

Ключевые слова: обучающие студенты в техническом направлении, закреплении знаний, организации самостоятельной работы, подготовка, презентация выполненной работы.

Кириш

Мустақиллик йилларидаги жамиятимиз тараққиётининг таълим шарти юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимининг мукамал бўлиши, ҳозирги замонавий иқтисод, фан ва тараққиёт, маънавият ва маърифат, техника ва янги технологиялар асосида юксалиши [1] билан тавсифланади.

Республикамизда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни амалга оширишда мавжуд таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимларини тубдан ўзгартириш, замонавий илмий фикрлаш ютуқлари ва ижтимоий тажрибаларига, таълим жараёнини ҳамма босқичларида, узлуксиз таълим тизими, олий таълим муассасаларининг барча шакл ва турларида илгор методик тажрибаларга таянган ҳолда амалга оширилади. Зеро, юқори билим ва илм салоҳияти ҳамда маънавий етуқлиги, билимдонлиги, ҳаракатчанлиги мана шу муаммони ечиш жараёнида намоён бўлади. Чунки ўқув жараёнида вужудга келган таълимдаги баъзи бир муаммолар ҳар доим чуқур фикр юритишга мажбур этади. Ва ниҳоят, олий таълим муассасаларида бажариладиган мустақил ишлар, таълим сифатини оширишга ўз ҳиссасини қўшади.

Мустақил Ўзбекистон Республикамида таълим соҳасида олиб борилаётган улкан ишлар замирида ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва жамиятимизни барча соҳаларига замон талаблари асосида тайёрланган, рақобатбардош кадрлар тайёрлаб беришдек улкан вазифалардан бири ётади. Мамлакатимиз таълим тизимини тубдан ислоҳ қилинишига тарихан қисқа муддатлар ичида эришиб келмоқдамиз. Бунда ўқув жараёнини ташкил этишнинг анъанавий ҳамда ноанъанавий усулларини ривожлантириш, ўқитувчилар малакасини ошириш ва шу орқали таълим сифатини янада яхшилаш мақсадида бир қатор ислохатлар олиб борилмоқда. Шундай экан бугунги таълимда тизимли ва технологик ёндашув ҳамда инновацион педагогик технологияларни кенг қўламда қўллаш ва улар кафолатланган натижа олиш билан тавсифланади. Шу сабабли ҳар бир педагог ушбу жараённинг моҳиятини, савиясини, мақсад ва вазифаларини яхши билиши, уни одатдаги традицион ўқитишдан фарқланган ҳолда талабаларга бўлган муносабатида индивидуал

ёндашув орқали уларда фанга нисбатан мотивация ҳосил қила билиши, фақат билим бериши билан чегараланмасдан уларда мустақил фикрлаш, мустақил таълим олиш, дарс жараёнида эркин фикрлай олиш кўникмаларини ҳам шакллантира олиши керак.

Таълим самарадорлигини таъминлаш кўп омилларга, жумладан, ўқитувчининг касбий маҳорати ва фидокорона меҳнатига боғлиқдир. Аммо эндиликда ўқитувчининг асосий вазифаси талабаларга тайёр билимларни ўргатиш эмас, балки уларни мустақил ишлашга, мустақил таълим олишга йўналтиришдан иборатдир.

Олий таълим муассасалари талабаларида мустақил ишлаш бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришда уларни танлаган йўналишига ижодий ёндашиши, мустақил фикрлаши ва дунёқарашига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Педагоглар олдига қўйилган асосий муаммолардан бири талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этиш, амалга ошириш ва назорат қилишга оид ўқув-услубий адабиётлар, тавсиялар, ишланмалар, йўриқномалар, кўрсатмалар ва қўлланмалар яратишдан иборатдир.

Талабалар турли қўшимча адабиётлар ва манбалардан фойдаланиб, мустақил равишда янги билимларни ўзлаштиради ва шу орқали ўзида мустақил билим олиш, кўникма ва малакаларини шакллантиради, қўшимча адабиётлардан ўзлаштирган билимларини назарий ва амалий машғулотларда ҳамда кейинчалик педагогик фаолиятида қўллашга имконият яратади. Талабаларда мустақил ишлаш кўникма ва малакаларини ривожлантириш бир неча босқичда амалга оширилади: - талабаларнинг дарс машғулоти давомида ва машғулотдан ташқари вақтларида мустақил ишлаш кўникмалари ва зарурий вақт бюджетини аниқлаш; - бозор муносабатларини мустақил ўрганиш; - мустақил ишлаш кўникмаларини ривожлантириш ва ўз-ўзини назорат қилиш; - мустақил фикрлаш қобилиятларини ўстириш мақсадида мустақил ишларни синовдан ўтказиш.

Мустақил ишларнинг дидактик мақсади, шакли, индивидуал ёки жамоа бўлиб бажаришга мўлжалланганлиги бажариладиган жойига қараб бир-биридан фарқ қилади. Мустақил ишлаш учун мўлжалланган мавзуларнинг илмийлиги, ўқув материалларининг қизиқарлилиги, амалиёт билан боғлиқлиги, узвийлиги, фанлараро алоқадорлиги, шунингдек, муаммоли топшириқлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади: - мавзуга тааллуқли бўлган муаммоларни ўрганган ҳолда шакллантириш; - масофали таълим технологиясидан унумли фойдаланиш ва фикрлаш қобилиятини ўстириш; - илмий изланишлар асосида мустақил ишларнинг реаллигини таъминлаш мақсадида ўз фикр ва мулоҳазаларини билдириш; - мустақил ишлаш натижасида эгалланадиган малака даражаларини эътиборга олиб, мустақил ишларини ташкил этиш моделини ишлаб чиқиш.

Мустақил ишлаш кўникма ва малакаларининг шаклланганлик даражаси кўрсаткичлари аудиторияда талабалар ўртасида суҳбат тарзида амалга оширилиб, талаба бажарган мустақил иши, унинг фикрлаш қобилияти, дидактик материаллардан фойдаланганлик даражаси, мустақил билим олишга бўлган эҳтиёжи, фикрлаш малакаси, ижодий фикрлаш қобилиятлари ва интернетдан фойдаланганлик даражаси таҳлил қилинади. Талаба эришган муваффақиятлар гуруҳда муҳокама қилиниб, яхши натижаларга эришган мустақил ишлар ижобий баҳоланади. Талабаларнинг ўзлари дарс жараёнини мустақил равишда ташкил этишлари тажрибаси юқори натижа беради. Бунинг учун талаба бажарган мустақил ишни гуруҳ аъзолари томонидан танқидий таҳлил этиш имконини яратиб бериш зарур. Бунинг учун талабаларга фикр юритиш учун имконият бериш, турли-туман ғоя ва фикрларни қабул қилиш, талабаларнинг ўқув жараёнидаги фаоллигини

таъминлаш, ҳар бир талабани танқидий фикр юритишга қодир эканлигига ўзларида ишонч хиссини уйғотиш турлича фикрларни эътибор билан тинглаш зарур бўлади. Бундан кутиладиган натижа шундан иборатки, талабалар ўз фикрлаш жараёнини қадрлашни намоёниш қилишга ҳаракат қиладилар.

Ўқитувчи талабалардан муайян материални шунчаки қайта ишлашни талаб қилмасдан, талаба эришган ютуқларини кўрсата билиш қобилиятларини юзага чиқаришга ёрдам бериши лозим ва ўқитувчи унинг меҳнатини ижобий баҳолаши билан унинг ижодий фикрлаш қобилиятини ўстиришга ёрдам беради. Талабаларнинг ўзаро фикр алмашиниши уларнинг бир-биридан ўрганган билимларига асос солади. Талабалардан фикрловчи сифатида ўзларининг улуғвор фикр ва оддий хатоликларига нисбатан муносабатларини бошқаларга очиб бериш талаб этилади. Ўзаро фикр алмашиниш жараёнида талабалар ўқитувчи берган маълумотларни диққат билан тинглаш ва бошқаларнинг янги фикрларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Талабалар ўзларига тегишли бўлган соҳа бўйича ҳосил қилган мустақил фикрларини таҳлил қилиш, уни аниқлашга қобилиятлари янада ортади ва бу тажриба мустақил ишларни ташкил этишда керакли натижалар беради.

Бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган замонамизда инновация, инновацион ғоя, инновацион технология каби тушунчалар ҳаётимизнинг кўплаб соҳаларига кириб келмоқда. Чунки инновация орқали олиб борилаётган жараён (ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш) сифати оширилишига эришилмоқда. Хусусан, таълим тизимида сифатни ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги ва 2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорларида ҳам ушбу масалага алоҳида урғу берилган. Шу боис, таълим соҳасида инновацион технологиялардан фойдаланиш ушбу масалани ҳал этишда муҳим аҳамият касб этади [2].

Мана шундай инновацион технологиялардан бири сифатида Олий таълим муассасаларида таълим олаётган талаба ёшлар учун ҳар семестр якунида ўтилган фанлар юзасидан бериладиган мустақил ишларни бериш тартибини ўзгартиришни киритиш мумкин. Ушбу ўзгартиришларни қуйидагича амалга оширилиши мумкин бўлади.

Барчамизга маълумки, талабалар ҳар бир семестр якунида ўзлаштирилган мавзулар юзасидан ёзма ёки тақдимот кўринишида мустақил иш тайёрлашади ва уни оғзаки тарзда ҳимоя қилишади. Талабалар ёзма мустақил иш ёзмасдан унинг ўрнига видео-дарс тайёрлашлари ва уни устозларига тақдим этишлари мумкин. Ушбу жараённинг бир қатор ўзига хос афзаллик жиҳатлари мавжуд: - талабанинг ижодкорлик салоҳиятини ошириш; - плагиаризм яъни кўчирмачиликни бартараф этиш; - мавзуни қай даражада ўзлаштирганини қисқа вақт ичида ҳолис баҳолаш; - кейинчалик ушбу видео-дарсдан ўқитувчилар томонидан унумли фойдаланиш имкониятига эга бўлиш; - иқтисодий жиҳатдан ортикча қоғоз ва вақт сарфини камайтиришга эришиш; - талабанинг нутқини ривожлантириш; - талабанинг ахборот коммуникацион воситалар билан ишлаш салоҳиятини ошириш.

Хулоса. Бундай катта кўринишда тайёрланган видео-дарслар қуйидаги талаблар бўйича баҳоланади: 1-давомийлиги 10 дақиқадан 30 дақиқагача бўлиши лозим; 2-тасвир

сифатли ва овоз тиниқ бўлиши лозим; 3-мавзу ёритилишига эътибор берилиши лозим; 4-нутқ маданияти гапириш оҳанги ва ўзини тутишга эътибор қаратилиши лозим. Шу талабларга жавоб берадиган, сифатли видео-дарслар мустақил иш сифатида баҳоланиб қабул қилиниши мумкин. Видео-дарс тайёрлашни мустақил иш сифатида бериш орқали юқорида келтирилган мақсадларга эриша олсак, умид қиламизки, Олий таълим муассасалари тизимида талаба ёшларнинг ўзларига тегишли фанларни ўзлаштириш даражаси ва сифатини яхшилашга илк қадамлар қўйган бўламиз, бу техника соҳасида таҳсил олаётган талабалар билимини мустаҳкамлашда мустақил ишларни ташкил этиш ва уларни амалга оширишда катта ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 июндаги “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
2. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
3. WWW.Uza.uz
4. Бегимкулов У. «Педагогик таълим жараёнининг ахборот таъминоти ва уни бошқариш тизими». Республика илмий-амалий материаллари «Меҳнат таълими йўналишлари бўйича ўқитучиларни тайёрлаш масалалари». – Тошкент. 2008.
1. 5. Усманбаева М., Анаркулова Г. “Педагогик компетентлик ва креативлик асослари” модули бўйича ўқув - услубий мажмуа. – Тошкент.: 2015.
5. Хошимова М. Файзуллаева Д, “Замонавий таълим ва инновацион технологиялар бўйича илғор хорижий тажрибалар” модули бўйича ўқув - услубий мажмуа. – Тошкент. 2015.